

Javohirlarga teng Berdaqning asarlari

Rasulova Sarvinoz Sanjar qizi

Toshkent Pediatriya tibbiyot instituti

2-bosqich talabasi

sarvinozsanjarovna17@gmail.com

ANNOTATSIYA

Biz mazkur maqola orqali Qoraqalpoq mumtoz adabiyoti asoschisi Berdaq taxallusi bilan ijod yuritgan Bedimurod Qarg‘aboy o‘g‘lining hayot yo‘lini hamda ijodini yaqindan bilib olamiz.

KALIT SO‘ZLAR

Adib, baxshi, shoir, qoraqalpoq kuychisi, mutafakkir, haqiqat, ozodlik, mardlik, mustaqillik, insonparvarlik.

ANNOTATION

Through this article, we will get to know the life path and creativity of the son of Berdimurad Kargaboy, the founder of Karakalpak classic literature, who created under the pseudonym Berdaq.

KEY WORDS

Writer, poet, karakalpak singer, thinker, truth, freedom, courage, independence, humanitarianism.

АННОТАЦИЯ

Благодаря этой статье мы познакомимся с жизненным путем и творчеством сына Бердымурада Каргабая, основоположника каракалпакской классической литературы, творившего под псевдонимом Бердак.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Писатель, поэт, каракалпакский певец, мыслитель, правда, свобода, мужество, независимость, гуманизм.

KIRISH

Adabiyot xalqning yuragi, elning ma'naviyatini ko'rsatadi. Bugungi murakkab zamonda odamlar qalbiga yo'l topish, ularni ezgu maqsadlarga ilhomlantirishda adabiyotning ta'sirchan kuchidan foydalanish kerak. Ajdodlar merosini o'rganish,

“CONFERENCE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES IN SCIENTIFIC INNOVATIVE RESEARCH”

Issue 3. March 2024

buyuk madaniyatimizga munosib adabiyot yaratish uchun hamma sharoitlarni yaratamiz .

Buyuk shoir Berdaqning ijodi va hayot yo‘lini chuqur o‘rganmog‘imiz biz uchun barcha adabiyotshunoslar ,kitobxonlar uchun ,yoshlarimiz o‘rtasida keng targ‘ib qilish ishlarini yanada jonlantirish lozim deb bilamiz. Berdaq hayoti va ijodini targ‘ib qilishda inovatsiyalardan keng foydalanib Berdaqning she‘rlarini zamonaviy tarzda kuylanishi, asarlaridan sahnalashtirilgan qisqa video lavxalarni ko‘plab tillarda tayyorlash hamda kino filmlar orqali Berdaqning faoliyatini yoritsak maqsadga muvofiq bo‘kadi . Men turli sinovlarda va kurashlarda toblangan, iymon irodasi mustahkam xalqimizning aql- zakovati va azmu shijoatiga ishonaman.

SHAVKAT MIROMONOVICH MIRZIYOYEV.

ASOSIY QISM

Berdimurod Qarg‘aboy o‘g‘li taxallusi Berdaq qardosh xalqimiz ya‘ni qoraqalpoq xalq adabiyotining asoschisi . 1827-yil Mo‘ynoq tumanida tavallud topgan. Avval ovul maktabida , so‘ngra madrasada ta‘lim olgan. So‘z mulking sultoni Alisher Navoiy ,Fuzuliy, Maxtumquli va qoraqalpoq shoiri Kunxo‘ja asarlarini chuqur o‘rgangan.U tarixni va xalq og‘zaki ijodini yaxshi bilgan .Yozgan barcha asarlar va qo‘lyozmalarida tenglik, insonparvarlik, adolat hamda vatanparvarlik g‘oyalari ilgari surilgan. Berdaqning she‘r va dostonlari xalq ommasining turmushini xolisona va haqqoniy tasvirlab berish bilan ajralib turadi . Ayniqsa Xiva xonligi va Chor Rusiyasi hukmronligi davrida oddiy xalqqa nisbatan o‘tkazilgan zulm-zo‘rliklar shoirning bir qator she‘rlarida ochiq tasvirlab berilgan .Shuning uchun u o‘z zamonasidagi adolatsizlikdan , xon fitnalaridan, soliq yig‘uvchilardan, miroblarning o‘zboshimchaligidan, zolimligidan noliydi, inson , inson qancha mehnatkash bo‘lmasin muhtojlikdan chiqolmasligidan zorlanadi.She‘riy mushohadalari va hayotga qarashlarida Berdaq mehnatkashlarning baxtiyor yashashini orzu qiladi.

Xalqni baxtli qilish haqida o‘ylar ekan, Allohdan madad so‘rab quyidagi ”Yordam ber” she‘ri orqali ,baxt haqida fikr yuritdi. ”Izladim” she‘ri orqali esa odil podshoni orzu qiladi .Berdaq ijodi xalq og‘zaki adabiyoti an‘analariga yaqin turadi .Uning ko‘pgina asarlari o‘zbek va boshqa tillarga tarjima qilingan. Ijodi serqirraligi ,asarlarining g‘oyavuy va badiiy yuksakligi bilan qoraqalpoq adabiyoti tarixida asosiy mavqeni egallaydi .

O‘tgan yillar mobaynida O‘zbekiston va Qoraqalpog‘istonda Berdaq tavalludining 170 yilligi keng nishonlandi(1998).Shoir tug‘ilgan joy Bo‘zatovda ham haykali o‘rnatilgan . Nukusda ham haykali qo‘yilgan, musiqali drama teatri, ko‘cha va maktabga Berdaq nomi berilgan. Berdaq shoirlik, baxshichilik, sozandalikda tengi yo‘q , iste‘dodli shaxslardan bo‘lgan. Zamonasining taniqli va barchaning hurmatiga sazovor bo‘lgan ,elardog‘idagi shoirlardan bo‘lgan.

XULOSA

Xulosa o‘rnida aytadigan bo‘lsam Berdaqning yuksak insonparvarlik ruhi bilan sug‘orilgan adbiy ,ijtimoiy- siyosiy va falsafiy g‘oyalari hozirgi mustaqillik sharoitida ham o‘z tarbiyaviy ahamiyatini saqlab qolmoqda. Mamlakatimiz istiqlolga erishgach Berdaq hayoti va ijodiga munosabat tubdan o‘zgardi.Berdaq milliy muzeyi tashkil etildi .

Har bir xalqning o‘zligini , milliy mavqei va qadr –qimmatini dunyoga tanituvchi ulug‘ farzandlari bo‘ladi. Ularning qoldirgan o‘lmas meroslari ayni xalqning nafaqat o‘tmishini , balki buguni va kelajagini ham belgilaydi . Biz bu ulug‘ Berdaq shoirni nafaqat qoraqalpoq , balki butun o‘zbek xalqimizning ana shunday ardoqli farzandi sifatida ko‘ramiz. Ilm- fan taraqqiy etmagan davlatda erkin va farovon jamiyat qurib bo‘lmaydi. Berdaqning hayot yo‘li va ijodi haqida qancha ko‘p so‘zlasakda shuncha oz. Shuning uchun Berdaq hayoti va ijodi haqida

nafaqat yoshlarimizga balki jamiyatning har bir qatlamiga tanishtirib o‘tishimiz lozim.

Foydalangan adabiyotlar.

1. *O‘zME.birinchi jild. Toshkent,2000-yil
2. *B.Quronboyev Berdaq va o‘zbek adabiyoti ,T.,1986
3. *www.president.uz
4. *Berdaq milliy madaniyatimizning buyuk namoyondasi nomli metodik qo‘llanma. Nukus 2017-yil.
5. *Prezident Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligining yigirma to‘qqiz yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqidan. 30.08.2020-yil
6. *Tanlangan she’rlar 1958-yil T;1976

**Research Science and
Innovation House**